

Pesquisa sobre Consumo de Informações por Desenvolvedores de Software

Thiago de Moura Parracho
Rodrigo Oliveira Zacarias
Marcos César da Rocha Seruffo
Rodrigo Pereira dos Santos

Roteiro

- Contextualização

1ª etapa

6 perguntas sobre consumo de informações por desenvolvedores de software em fontes não oficiais

2ª etapa

3 perguntas para validar fatores identificados sobre consumo de informações por desenvolvedores de software

- Encerramento

Duração da entrevista de, aproximadamente, 40 minutos.

Contexto

Ecosistema de Software (ECOS) é um conjunto de atores funcionando como uma unidade que interage com um mercado distribuído entre software e serviços em uma plataforma tecnológica comum e realiza trocas de informação, recursos e artefatos (JANSEN *et al.*, 2009).

Portais de ECOS facilitam o acesso à informação e a interação entre os desenvolvedores na plataforma. São elementos fundamentais para que a organização central mantenha seu ecossistema sustentável no mercado ao longo do tempo (MEIRELES *et al.*, 2019).

Contexto

SAP Learning Learn Get Certified My Learning Explore SAP

Developers

Welcome to the SAP Developer Center

Here, you'll find free tutorials, trials and official SAP web documentation, all curated exclusively for SAP developers. To get the best experience, [log in](#).

Layering of Key User Extensibility and Developer Extensibility

With the introduction of developer extensibility (SAP S/4HANA Cloud ABAP Environment, Embedded Steampunk), the extensibility options in SAP S/4HANA Cloud public edition have been improved dramatically. Read the blog post to get the key details.

SAP Developer News: September 21, 2023

In this episode, you'll learn about:

- The first week of Developerfest 2023
- A comparative analysis of developing an app on Cloud Foundry and S/4
- Clean code checks for ABAP Cloud Edition
- App development and automation basics at SAP T-Tools
- Updates for SAP Business Application Studio

[Watch the episode](#)

[Join the Application Development Group!](#)

The Application Development group is the best place to engage with the community on everything from development methodologies and programming tools to strategies for your career growth. [Join today.](#)

Upcoming SAP Developer Events

Developers Platforms Google Play Android Studio Documentation Log in

Android para desenvolvedores

Ferramentas e recursos modernos para ajudar você a criar experiências que as pessoas adoram, de maneira mais rápida e fácil em todos os dispositivos Android.

[Fazer o download do Android Studio](#) [Abrir o Play Console](#) [Ver os cursos do Android](#)

[OBTENHA Prévias para](#) [DESCUBRA Conferência de](#)

Developer News Discover Design Develop Distribute Support Account

Get ready for Apple Vision Pro

Now you can take your apps and games beyond the visionOS simulator.

[OBTENHA Prévias para](#) [DESCUBRA Conferência de](#)

Objetivo

Identificar fatores relacionados ao afastamento de desenvolvedores de fontes não oficiais e validar os fatores sobre o consumo de informações obtidos na primeira pesquisa.

Estudo sobre
consumo de
informações por
desenvolvedores de
software

Pesquisa de opinião
50 desenvolvedores
fatores identificados

Entrevistas

Conceitos

Formatos de informação: são os tipos em que a informação pode ser encontrada, como em textos, áudios, vídeos, blogs, fóruns etc.

Fonte oficial: informações disponibilizadas pela organização central de um ECOS. Ex.: Documentação oficial.

Fonte não oficial: informações disponibilizadas que não são de propriedade da organização central, ou seja, de terceiros. Ex.: StackOverflow.

Perguntas sobre o afastamento de desenvolvedores de software de fontes não oficiais

1. Como você adquire conhecimento sobre desenvolvimento de software (IDE, API, linguagem de programação, framework etc.)? Utilizando fóruns, textos, vídeos ou outros formatos?

Perguntas sobre o afastamento de desenvolvedores de software de fontes não oficiais

2. Você já utilizou fontes não oficiais para obter informações sobre uma determinada tecnologia (IDE, API, linguagem de programação, framework etc.)?

Perguntas sobre o afastamento de desenvolvedores de software de fontes não oficiais

3. O que você acha sobre utilizar fontes não oficiais para obter informações sobre uma determinada tecnologia?

Perguntas sobre o afastamento de desenvolvedores de software de fontes não oficiais

4. O que mais te agrada no uso de fontes não oficiais de determinada tecnologia?

Perguntas sobre o afastamento de desenvolvedores de software de fontes não oficiais

5. O que mais te desagrada no uso de fontes não oficiais de determinada tecnologia?

Perguntas sobre o afastamento de desenvolvedores de software de fontes não oficiais

6. De forma geral, quais seriam os aspectos negativos de se consumir informações em fontes não oficiais?

Fatores identificados sobre consumo de informações por desenvolvedores de software

Fatores que atraem os desenvolvedores para o uso de documentação oficial.

Fatores identificados sobre consumo de informações por desenvolvedores de software

Fatores que afastam os desenvolvedores do uso de documentação oficial.

Fatores identificados sobre consumo de informações por desenvolvedores de software

Fatores que motivam os desenvolvedores a utilizarem fontes não oficiais.

Referências

JANSEN, S.; FINKELSTEIN, A.; BRINKKEMPER, S. A sense of community: A research agenda for software ecosystems. **International Conference on Software Engineering**, [s.l.], p. 187–190, 2009.

MEIRELES, A. I.; SANTOS, R. P.; CAPPELLI, C. Um instrumento para avaliação e sugestões de mecanismos de transparência em portais de ecossistemas de software. **iSys – Revista Brasileira de Sistemas de Informação**. v. 12, n. 2, p. 5-38, 2019.

PARRACHO, T. M.; ZACARIAS, R. O.; SERUFFO, M. C. R.; SANTOS, R. P. I Didn't Find What I Wanted – How Do Developers Consume Information in Software Ecosystems Portals? In: **Proceedings of the XIX Brazilian Symposium on Information Systems**, Maceió, Brazil, p. 143-150, 2023.